

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПОДРОСТКОВ

Курбанова Н.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты клинико-лабораторного исследования, посвящённого изучению влияния ожирения на гормональный статус и репродуктивную функцию у подростков. Обследовано 100 подростков в возрасте 12–17 лет, из них 60 пациентов с ожирением составили основную группу, 40 подростков с нормальной массой тела — группу сравнения. Оценивались антропометрические показатели, уровень глюкозы, инсулина, индекс НОМА-IR, липидный профиль, а также показатели гормонального статуса: ЛГ, ФСГ, эстрадиол, тестостерон, пролактин, ТТГ и свободный тироксин. У девушек дополнительно изучались особенности менструальной функции, у юношей — темпы полового созревания и уровень общего тестостерона. Установлено, что у подростков с ожирением чаще выявлялись инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, абдоминальный тип ожирения, дислипидемия и нарушения гормонального баланса. У девушек с ожирением нарушения менструального цикла отмечались в 46,7% случаев против 17,5% в группе сравнения, а у юношей наблюдалась тенденция к снижению уровня общего тестостерона. Полученные данные свидетельствуют о том, что ожирение в подростковом возрасте оказывает неблагоприятное влияние на эндокринную регуляцию и может способствовать нарушению формирования репродуктивной функции. Ранняя оценка гормонального и метаболического статуса у подростков с ожирением имеет важное значение для профилактики репродуктивных и обменных нарушений.

Ключевые слова: ожирение, подростки, гормональный статус, репродуктивная функция, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, менструальный цикл, тестостерон.

INFLUENCE OF OBESITY ON HORMONAL STATUS AND REPRODUCTIVE FUNCTION IN ADOLESCENTS

Kurbanova N.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a clinical and laboratory study dedicated to studying the impact of obesity on hormonal status and reproductive function in adolescents. 100 adolescents aged 12–17 years were examined, of whom 60 patients with obesity constituted the main group, and 40 adolescents with normal body weight constituted the comparison group. Anthropometric indicators, glucose levels, insulin, HOMA-IR index, lipid profile, and hormonal status indicators were assessed: LG, FSH, estradiol, testosterone, prolactin, TTG, and free thyroxine. In girls, the features of menstrual function were additionally studied, while in boys, the rate of puberty and the level of total testosterone were studied. It has been established that in adolescents with obesity, insulin resistance, hyperinsulinemia, abdominal obesity, dyslipidemia, and hormonal imbalances were more frequently identified. In girls with obesity, menstrual cycle disorders were noted in 46.7% of cases compared to 17.5% in the comparison group, while in boys, a trend toward a decrease in total testosterone levels was observed. The obtained data indicate that obesity in adolescence adversely affects endocrine regulation and may contribute to the disruption of reproductive function formation. Early assessment of hormonal and metabolic status in adolescents with obesity is important for the prevention of reproductive and metabolic disorders.

Keywords: obesity, adolescents, hormonal status, reproductive function, insulin resistance, hyperinsulinemia, menstrual cycle, testosterone.

СЕМИЗЛИКНИНГ ЎСМИРЛАРДАГИ ГОРМОНАЛ ХОЛАТ ВА РЕПРОДУКТИВ ФАОЛИЯТГА ТАЪСИРИ

Курбанова Н.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада семизликнинг ўсмирлардаги гормонал статус ва репродуктив функцияга таъсирини ўрганишга бағишланган клиник-лаборатор тадқиқот натижалари келтирилган. 12-17 ёшдаги 100 нафар ўсмир текширилди, улардан 60 нафар семиз беморлар асосий гуруҳни, 40 нафар нормал тана вазнига эга бўлган ўсмирлар таққослаш гуруҳини ташкил этди. Антропометрик

кўрсаткичлар, глюкоза даражаси, инсулин, ХОМА-ИР индекси, липид профили, шунингдек, гормонал ҳолат кўрсаткичлари: ЛГ, ФСГ, эстрадиол, тестостерон, пролактин, ТТГ ва эркин тироксин баҳоланди. Қизларда кўшимча равишда ҳайз кўриш функциясининг хусусиятлари, ўғил болаларда эса жинсий етилиш суръати ва умумий тестостерон даражаси ўрганилди. Семизлиги бўлган ўсмирларда инсулинга резистентлик, гиперинсулинемия, семизликнинг абдоминал тури, дислипидемия ва гормонал мувозанатнинг бузилиши кўпроқ аниқланган. Семизлиги бўлган қизларда ҳайз циклининг бузилиши таққослаш гуруҳидаги 17,5% га нисбатан 46,7% ҳолларда қайд этилган, ўғил болаларда эса умумий тестостерон даражасининг пасайиши тенденцияси кузатилган. Олинган маълумотлар шунини кўрсатадики, ўсмирлик давридаги семизлик эндокрин бошқаришга салбий таъсир кўрсатади ва репродуктив функция шаклланишининг бузилишига олиб келиши мумкин. Семизлиги бўлган ўсмирларда гормонал ва метабolik ҳолатни эрта баҳолаш репродуктив ва метабolik бузилишларнинг олдини олишида муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: семизлик, ўсмирлар, гормонал ҳолат, репродуктив функция, инсулинга резистентлик, гиперинсулинемия, ҳайз цикли, тестостерон.

e-mail: kurbanovanozima244@gmail.com

Введение: Ожирение у подростков является одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии, эндокринологии и репродуктивной медицины. Его значимость обусловлена не только высокой распространённостью избыточной массы тела среди детей и подростков, но и тесной связью ожирения с метаболическими, гормональными и репродуктивными нарушениями [1, 2]. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость избыточной массы тела среди детей и подростков 5–19 лет за последние десятилетия значительно увеличилась, что подчёркивает глобальный характер данной проблемы. Особую тревогу вызывает тот факт, что ожирение, сформировавшееся в подростковом возрасте, часто сохраняется во взрослой жизни и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, дислипидемии и нарушений репродуктивного здоровья [3, 4].

Подростковый возраст является критическим периодом становления эндокринной и репродуктивной систем. В это время происходит активация гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, формируются вторичные половые признаки, устанавливается менструальная функция у девушек и завершается половое созревание у юношей [5, 6]. Избыточное накопление жировой ткани в данный период может нарушать физиологические механизмы гормональной регуляции, изменять секрецию гонадотропинов, половых стероидов, инсулина, лептина, адипонектина и других биологически активных веществ [7, 8].

Жировая ткань в настоящее время рассматривается как активный эндокринный орган, участвующий в регуляции энергетического обмена, воспалительных реакций и репродуктивной функции [9]. При ожирении увеличивается продукция провоспалительных цитокинов, развивается инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, которые оказывают существенное влияние на гормональный баланс подростков [10, 11]. Современные обзоры подчёркивают, что избыточная жировая ткань у детей и подростков приводит к нарушению различных гормональных путей, прежде всего к инсулинорезистентности и гиперинсулинемии.

У девушек-подростков ожирение может сопровождаться нарушением менструального цикла, ранним или дисгармоничным половым созреванием, гиперандрогенией и повышенным риском формирования синдрома поликистозных яичников [12, 13]. Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия способствуют усилению синтеза андрогенов, снижению уровня глобулина, связывающего половые гормоны, и формированию относительного андрогенного дисбаланса [14]. В клинической практике это может проявляться олигоменореей, нерегулярными менструациями, акне, гирсутизмом и другими признаками нарушения репродуктивной регуляции.

У юношей ожирение также оказывает неблагоприятное влияние на гормональный статус. Избыточная масса тела может ассоциироваться со снижением уровня общего тестостерона, нарушением соотношения гонадотропинов и изменением темпов полового созревания [15, 16]. Одним из возможных механизмов является усиление ароматизации андрогенов в жировой ткани, а также влияние инсулинорезистентности и хронического низкоинтенсивного воспаления на гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось [17]. Исследования показывают, что влияние ожирения на репродуктивные гормоны у подростков может различаться у девушек и юношей, включая изменения уровня глобулина, связывающего половые гормоны, и половых стероидов.

Клиническая значимость данной проблемы заключается в том, что гормональные нарушения у подростков с ожирением нередко развиваются постепенно и длительное время остаются недостаточно выраженными. Однако даже умеренные изменения гормонального профиля в период полового созревания могут иметь отдалённые последствия для репродуктивного здоровья, метаболического статуса и качества жизни [18].

В связи с этим современные клинические рекомендации подчёркивают необходимость комплексной оценки подростков с ожирением, включая антропометрические показатели, углеводный и липидный обмен, артериальное давление и возможные эндокринные осложнения.

Таким образом, изучение влияния ожирения на гормональный статус и репродуктивную функцию у подростков является актуальным направлением современной эндокринологии. Комплексная оценка метаболических и гормональных нарушений позволяет своевременно выявлять подростков группы риска, проводить раннюю профилактику репродуктивных расстройств и разрабатывать индивидуальные подходы к коррекции ожирения и связанных с ним эндокринных нарушений.

Цель исследования: Изучить влияние ожирения на гормональный статус и репродуктивную функцию у подростков.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено среди 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Все обследованные были разделены на две группы.

I группа — основная: 60 подростков с ожирением.

II группа — сравнения: 40 подростков с нормальной массой тела.

Критериями включения являлись: возраст 12–17 лет, наличие ожирения у пациентов основной группы, отсутствие острых инфекционных заболеваний на момент обследования, согласие родителей или законных представителей на участие в исследовании.

Критериями исключения являлись: врождённые эндокринные заболевания, сахарный диабет 1 типа, тяжёлые хронические заболевания печени и почек, приём гормональных препаратов в течение последних 3 месяцев, генетические синдромы, сопровождающиеся ожирением.

Всем подросткам проводилось антропометрическое и клинико-лабораторное обследование. Оценивались рост, масса тела, индекс массы тела, окружность талии, артериальное давление. Степень ожирения определялась с учётом возрастных и половых нормативов индекса массы тела.

Лабораторное обследование включало определение уровня глюкозы крови натощак, инсулина, индекса НОМА-IR, общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов высокой и низкой плотности. Для оценки гормонального статуса определялись уровни лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, эстрадиола, тестостерона, пролактина, тиреотропного гормона, свободного тироксина.

У девушек дополнительно оценивались возраст менархе, регулярность менструального цикла, наличие олигоменореи, дисменореи и клинических признаков гиперандрогении. У юношей оценивались темпы полового созревания, развитие вторичных половых признаков и уровень общего тестостерона.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде $M \pm m$. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: Средний возраст подростков основной группы составил $15,1 \pm 1,4$ года, группы сравнения — $14,8 \pm 1,5$ года. У подростков с ожирением индекс массы тела был достоверно выше и составил $31,2 \pm 3,6$ кг/м², тогда как в группе сравнения — $21,4 \pm 2,1$ кг/м². Окружность талии также была значительно выше у пациентов основной группы, что указывало на наличие абдоминального типа ожирения.

У подростков с ожирением чаще выявлялись нарушения углеводного обмена. Средний уровень инсулина натощак в основной группе составил $22,6 \pm 5,4$ мкЕд/мл, в группе сравнения — $10,8 \pm 3,1$ мкЕд/мл. Индекс НОМА-IR у подростков с ожирением составил $4,8 \pm 1,2$, тогда как у подростков с нормальной массой тела — $2,1 \pm 0,7$. Это свидетельствовало о высокой частоте инсулинорезистентности у пациентов основной группы (Таблица 1).

При анализе гормонального профиля у подростков с ожирением выявлены признаки дисбаланса гормональной регуляции. У девушек основной группы чаще отмечались повышенные значения ЛГ, относительное повышение уровня тестостерона и снижение соотношения ФСГ/ЛГ. Нарушения менструального цикла были зарегистрированы у 46,7% девушек с ожирением, тогда как в группе сравнения — у 17,5%.

Таблица 1.

Основные клинико-метаболические показатели подростков

Показатель	Подростки с ожирением, n=60	Группа сравнения, n=40
Возраст, лет	15,1±1,4	14,8±1,5
ИМТ, кг/м ²	31,2±3,6	21,4±2,1
Окружность талии, см	94,6±8,7	70,8±6,4
Глюкоза натощак, ммоль/л	5,4±0,6	4,7±0,4
Инсулин, мкЕд/мл	22,6±5,4	10,8±3,1
НОМА-IR	4,8±1,2	2,1±0,7
Триглицериды, ммоль/л	1,9±0,5	1,1±0,3

У девушек с ожирением наиболее часто наблюдались нерегулярный менструальный цикл, олигоменорея, болезненные менструации и клинические проявления гиперандрогении. У части пациентов отмечались признаки метаболического риска, включающие инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение и дислипидемию (Таблица 2).

Таблица 2.

Особенности гормонального статуса у девушек-подростков

Показатель	Девушки с ожирением	Девушки группы сравнения
ЛГ, мМЕ/мл	8,4±2,1	5,6±1,7
ФСГ, мМЕ/мл	5,2±1,4	5,8±1,3
Тестостерон, нмоль/л	2,1±0,6	1,2±0,4
Эстрадиол, пмоль/л	184,5±38,6	162,3±34,1
Нарушения менструального цикла, %	46,7	17,5

У юношей с ожирением отмечалась тенденция к снижению уровня общего тестостерона по сравнению с группой контроля. Также у части пациентов наблюдались признаки замедленного формирования вторичных половых признаков. Уровень тестостерона у юношей основной группы составил 11,6±3,2 нмоль/л, тогда как в группе сравнения — 15,8±3,7 нмоль/л.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ожирение у подростков сопровождается не только метаболическими изменениями, но и нарушениями гормонального статуса, которые могут неблагоприятно влиять на репродуктивную функцию.

Обсуждение. Результаты исследования показали, что ожирение у подростков ассоциируется с выраженными метаболическими и гормональными нарушениями. Наиболее значимыми изменениями являлись инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, дислипидемия, нарушения менструального цикла у девушек и снижение уровня тестостерона у юношей. Инсулинорезистентность является одним из ключевых патогенетических механизмов, связывающих ожирение с нарушением репродуктивной функции. Повышенный уровень инсулина может усиливать синтез андрогенов, снижать уровень глобулина, связывающего половые гормоны, и способствовать развитию гиперандрогении у девушек. Это может проявляться нарушением менструального цикла, олигоменореей и повышенным риском формирования синдрома поликистозных яичников. У юношей ожирение может сопровождаться относительным снижением уровня тестостерона, что связано с нарушением регуляции гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, повышенной ароматизацией андрогенов в жировой ткани и метаболическими нарушениями. Такие изменения могут неблагоприятно влиять на темпы полового созревания, развитие вторичных половых признаков и репродуктивный потенциал в будущем.

Полученные результаты согласуются с современными представлениями о том, что ожирение у детей и подростков оказывает комплексное влияние на эндокринную систему. Современные клинические рекомендации подчёркивают необходимость оценки метаболических осложнений у детей и подростков с ожирением, включая нарушения углеводного обмена, артериального давления, липидного профиля и сопутствующие эндокринные изменения [13]. Особое значение имеет ранняя диагностика нарушений репродуктивной функции у подростков с ожирением. У девушек необходимо оце-

нивать регулярность менструального цикла, признаки гиперандрогении и метаболический профиль. У юношей важно контролировать темпы полового созревания, уровень тестостерона и признаки метаболического синдрома. Такой подход позволяет своевременно выявлять нарушения и проводить профилактические мероприятия.

Выводы. Ожирение у подростков оказывает выраженное влияние на гормональный статус и сопровождается нарушениями углеводного, липидного и репродуктивного обмена. У подростков с ожирением чаще выявляются инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, абдоминальное ожирение и дислипидемия. У девушек с ожирением чаще наблюдаются нарушения менструального цикла, относительная гиперандрогения и изменение соотношения гонадотропных гормонов. У юношей с ожирением отмечается тенденция к снижению уровня общего тестостерона и нарушению темпов полового созревания. Ранняя оценка гормонального статуса у подростков с ожирением имеет важное значение для профилактики нарушений репродуктивной функции и метаболических осложнений.

Список литературы:

1. World Health Organization. Obesity and overweight. Geneva: WHO; 2025.
2. Zhang X., Liu J., Ni Y., Yi C., Fang Y., Ning Q. et al. Global prevalence of overweight and obesity in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Pediatrics*. 2024.
3. Jebeile H., Kelly A.S., O'Malley G., Baur L.A. Obesity in children and adolescents: epidemiology, causes, assessment, and management. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*. 2022;10(5):351–365.
4. Kumar S., Kelly A.S. Review of childhood obesity: from epidemiology, etiology, and comorbidities to clinical assessment and treatment. *Mayo Clinic Proceedings*. 2017;92(2):251–265.
5. Styne D.M., Arslanian S.A., Connor E.L., Farooqi I.S., Murad M.H., Silverstein J.H., Yanovski J.A. Pediatric obesity — assessment, treatment, and prevention: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2017;102(3):709–757.
6. Reinehr T. Long-term effects of adolescent obesity: time to act. *Nature Reviews Endocrinology*. 2018;14(3):183–188.
7. Badr M., Gulec S., Arslanian S. Endocrine consequences of childhood obesity: a narrative review. *Frontiers in Endocrinology*. 2025.
8. Haymond M.W. Insulin resistance in children and adolescents: effects of obesity and puberty. *Pediatric Diabetes*. 2020;21(3):1–8.
9. Kershaw E.E., Flier J.S. Adipose tissue as an endocrine organ. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2004;89(6):2548–2556.
10. Kurtoğlu S., Hatipoğlu N., Mazıcioğlu M., Kendirci M., Keskin M., Kondolot M. Insulin resistance in obese children and adolescents: HOMA-IR cut-off levels in the prepubertal and pubertal periods. *Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology*. 2010;2(3):100–106.
11. Calcaterra V., Cena H., Magenes V.C., Vincenti A., Comola G., Beretta A. et al. Impact of obesity on pubertal timing and fertility. *Journal of Clinical Medicine*. 2025;14(3):783.
12. Ibáñez L., de Zegher F. Adolescent polycystic ovary syndrome and central obesity: clinical and metabolic aspects. *Trends in Endocrinology & Metabolism*. 2023;34(5):258–267.
13. Rosenfield R.L. The diagnosis of polycystic ovary syndrome in adolescents. *Pediatrics*. 2015;136(6):1154–1165.
14. Witchel S.F., Oberfield S.E., Peña A.S. Polycystic ovary syndrome: pathophysiology, presentation, and treatment with emphasis on adolescent girls. *Journal of the Endocrine Society*. 2019;3(8):1545–1573.
15. Nokoff N., Thurston J., Hilkin A., Pyle L., Zeitler P.S., Nadeau K.J. et al. Sex differences in effects of obesity on reproductive hormones and glucose metabolism in early puberty. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2019;104(10):4390–4397.
16. Reinehr T., Roth C.L. Is there a causal relationship between obesity and puberty? *The Lancet Child & Adolescent Health*. 2019;3(1):44–54.
17. Vandewalle S., Taes Y., Fiers T., Tøye K., Van Caenegem E., Kaufman J.M. Associations of sex steroids with adiposity and insulin resistance in boys. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2014;99(9):E1814–E1823.
18. Solorzano C.M.B., McCartney C.R. Obesity and the pubertal transition in girls and boys. *Reproduction*. 2010;140(3):399–410.

Для цитирования: Курбанова Н.С. Влияние ожирения на гормональный статус и репродуктивную функцию у подростков // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 717–721. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20229231>